

МІСЦЕ ІСТОРИКО-МОВНИХ ДИСЦИПЛІН В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ ФІЛОЛОГА-УКРАЇНІСТА

Царалунга І.Б.

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української філології
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, Україна, tsaralungainna@ukr.net

Для формування професійної компетентності майбутнього філолога-україніста основоположними є дисципліни історико-мовного циклу, які сьогодні входять до складу компонент освітніх програм підготовки вчителів та викладачів української мови і літератури. У характеристиці підходів до викладання історико-лінгвістичних курсів О. Семенов наголошує, що без пізнання законів мовної еволюції, генези української мови, її зв'язків з іншими мовами складно розуміти процеси сучасного розвитку [3, с. 40].

Уже з 2-ої половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. дослідники системно окреслювали питання історії української мови. У доробку мовознавців того часу, зокрема у працях П. Житецького, А. Кримського, О. Шахматова, міститься опис звукової, граматичної будови української мови: Житецький П. Очерк звуковой истории малорусского наречия. Киев, 1876; Житецкий П. И. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. С приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века. Киев, 1889; Крымский А. Украинская грамматика. Научно-практический курс сознательного изучения центральноукраинской речи, освещенный указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорусского языка, начиная с XI века. М., 1907. Т. I. Вып. 1; Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської староукраїнщини ХІ – ХVІІІ вв. / О. Шахматов, А. Кримський. Київ, 1922.

Питання походження української мови та розвитку українського друкарства висвітлено у працях І. Огієнка, Л. Булаховського, Г. Півторака та

ін.: Огієнко І. Історія українського друкарства. Львів, 1925. Перевид. Київ, 1994; Булаховський Л. А. Питання походження української мови. Київ, 1956; Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988; Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Київ, 2001.

Навчальні посібники з історичної граматики для студентів ЗВО розроблені колективами фахівців під керівництвом В. Німчука, М. Жовтобрюха: Історія української мови. Морфологія / відп. ред. В. В. Німчук. Київ, 1978; Жовтобрюх М. А. Історія української мови. Фонетика / М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, В. Г. Скляренко. Київ, 1979; Жовтобрюх М. А. Історична граматика української мови / М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. Київ, 1980.

Цінним для вивчення історико-лінгвістичних дисциплін буде нарис словотворчої системи української актової мови XIV – XV ст. Л. Гумецької, посібники з історичної морфології української мови С. Бевзенка, С. Самійленка: Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV – XV ст. Київ, 1958; Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. Ужгород, 1960; Самійленко С. П. Нариси з історичної морфології української мови. Київ, 1964. Ч. 1.

Поглиблений діахронічний аналіз розвитку фонетичної системи української мови здійснено у праці Ю. Шевельова «Історична фонологія української мови» (Харків, 2002).

Процеси формування української літературної мови схарактеризовано у підручниках І. Огієнка, Н. Бабич, Віталія Русанівського (Огієнко І. Історія української літературної мови. Вінніпег, 1949. Перевид. Київ, 2004 / упоряд. М. С. Тимошик; Бабич Н. Д. Історія української літературної мови : практичний курс. Львів, 1993; Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Київ, 2002.

Згадані різночасові надбання вітчизняної історичної лінгвістики стали фундаментом для формування сучасних навчальних дисциплін історико-мовного циклу підготовки вчителів та викладачів української мови.

У нашій науковій студії аналіз історико-мовних дисциплін проводимо на основі розроблених і запроваджених в освітній процес викладачами кафедри української філології Хмельницького національного університету освітньо-професійних програм (далі – ОПП) першого (бакалаврського) рівня:

- «Середня освіта. Українська мова і література»;
- «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова»
- «Філологія. Українська мова та література»,

а також ОПП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Філологія. Українська мова та література». Зазначені документи розміщені за посиланням: <https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50>.

До складу їхніх обов'язкових компонент входять такі навчальні дисципліни, які охоплюють важливі питання розвитку української мови й писемності, діахронічного функціонування української мови серед інших слов'янських мов. Це, зокрема, навчальні курси: старослов'янська мова, історична граматики української мови, історія української мови, порівняльна граматики слов'янських мов.

Старослов'янська мова як перша писемна мова слов'ян є предметом вивчення студентів-першокурсників, які ознайомлюються із суспільно-історичними передумовами її виникнення й поширення, діяльністю слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія, першими абетками слов'ян і різновидами пам'яток слов'янської писемності. Одним із завдань навчального курсу є формування системи знань із графіки, фонетики, граматики старослов'янської мови у поєднанні з практичними вміннями. Звернуто увагу на співвідношення графічної і звукової форми старослов'янської мови, особливості зредукованих, носових звуків, йотованих літер, лігатур, схарактеризовано граматичні класи слів і їхні категорії, синтаксичну структуру старослов'янської мови.

Кращому усвідомленню наукових положень про структуру мови сприятиме порівняння явищ старослов'янської мови з фактами інших

слов'янських мов, комплексний аналіз текстів найдавніших слов'янських пам'яток.

Важливими є знання про поширення першої писемної мови слов'ян для актуалізації питання розвитку писемності на українських землях. Кирилична книга, яка прийшла на терени Київської Русі разом із християнством, була пов'язана з церквою і християнською літературою, тож саме із цього часу можна вести становлення релігійного стилю української літературно-писемної мови. Ілюстративним матеріалом під час вивчення курсу слугують найвідоміші пам'ятки старослов'янської мови, які збагачують словник студентів, забезпечують правильне вживання мовних одиниць. Уривки зі старослов'янських текстів проповідують ідеї добра, любові до ближнього, тож мають неабияке виховне значення.

Історія української мови, метою якої є діахронічне вивчення української мови, охоплює такі історико-мовні галузі: історична граматики української мови та історія української літературної мови. У сучасній освітній парадигмі філологів-україністів у ЗВО України вони почасти зазнають скорочення, об'єднання, а то й вилучення. Позаяк у контексті цих дисциплін потребують докладного розгляду такі знакові для майбутніх викладачів-україністів питання: походження української мови та писемності, періодизація історії української мови, типові риси української мови і місце української мови серед інших слов'янських мов, розвиток українського словникарства, українського мовознавства в діахронічному аспекті та ін.

До завдань курсу «Історичної граматики української мови» належать: показати процес виникнення та розвитку української мови, розглянути конкретні мовні зміни, відображені у пам'ятках письма чи реконструйовані, з'ясувати хронологію цих змін, а також визначити безпосередні причини, що їх викликали, розкрити загальні закономірності розвитку мовної системи; підготувати студента-філолога для свідомого засвоєння сучасної української літературної мови як системи, сприяти розумінню явищ фонетики і граматики

на сучасному рівні розвитку мови; забезпечити принцип історизму при викладанні української мови і літератури в школі.

Натомість в основі навчальної дисципліни «Історія української літературної мови» є вивчення історичного розвитку української літературної мови від найдавніших часів до сьогодні. Програма курсу охоплює важливі етапи формування українського писемного слова. Навчальна дисципліна має на меті поглибити загальну лінгвістичну підготовку студентів, з'ясувати основні періоди розвитку української літературної мови, виокремити письменників, діячів культури і науки, які зробили значний внесок у розвиток української літературної мови. Як один із завершальних етапів підготовки студента курс передбачає не лише фахове удосконалення, але й розширення світогляду спеціаліста-філолога, вчителя української мови.

Сьогодні, у складних суспільно-історичних умовах життя України акцентуємо на гострій необхідності повною мірою повернути ці курси до переліку обов'язкових дисциплін ОПІ філологів-україністів у закладах вищої освіти. Вони заповнять прогалини у знаннях з історії української усної і писемної, національної і літературної мови, допоможуть усвідомити хибність мовних теорій і концепцій, насаджуваних за часів функціонування радянської науки й тоталітарного режиму.

Важливим чинником формування професійної компетентності викладача української мови є **«Порівняльна граматика слов'янських мов»**, яку вивчають магістранти першого курсу. Мета навчальної дисципліни – поглибити знання студентів в галузі слов'янського мовознавства, зокрема про закономірності фонетичного, морфологічного і синтаксичного розвитку слов'янських мов, ознайомити з характерними ознаками лексики, фонетичної структури, граматичної будови, стилістики сучасних слов'янських мов. Важливими завданнями «Порівняльної граматики слов'янських мов» є розширення загальнолінгвістичної підготовки філологів, поглиблення знань студентів про структуру й специфіку функціонування різнорівневих одиниць слов'янських літературних мов, про спільне та відмінне у фонетиці і

граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначили їхній розвиток із праслов'янської мови, формування практичних навичок порівняльного аналізу різночасових мовних фактів і явищ.

Уміння аналізувати, порівнювати різні напрями та школи в лінгвістиці; характеризувати теоретичні засади та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації, збирати й систематизувати мовні факти, створювати, інтерпретувати, редагувати тексти різних стилів і жанрів уможливають подальшу здатність вдосконалювати інтелектуальний та загальнокультурний рівень майбутніх висококваліфікованих працівників освіти.

Для українських філологів-магістрантів цінним є наукове розуміння долі праслов'янської мовної спадщини у сучасних слов'янських мовах. Окрім того, навчальний курс зумовить критичне осмислення теоретико-методологічних засад порівняльного вивчення слов'янських мов, мотивує до наукового пізнання, до успішної дослідницької та професійної діяльності, формує почуття людської гідності, національної самоідентичності, толерантне ставлення до представників інших етносів, повагу до свободи іншої людини, розуміння самотності кожного народу через культурні цінності та інші духовні надбання націй.

Сьогодні з'являються нові перспективні розробки істориків української мови, славістів. Зокрема, в сучасних суспільно-історичних умовах відродження релігійного стилю української мови важливими є розробки М. Скаб з церковнослов'янської мови української редакції [3; 4]. Цікавими будуть нариси життя і діяльності іноетнічних за походженням істориків української мови, які захищали мовні права українців [2]. Безперечно, актуальними вважаємо навчальні курси з історичної діалектології, до прикладу, підготовлене В. Мойсієнком перше в україністиці навчальне видання з історії північного наріччя [1]. Отже, вивчення історико-мовних дисциплін відкриває можливості не лише для фахового зростання, а й для виховання філологів-україністів, є націєтворчим чинником розвитку української держави.

Література

1. Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя: підручник. Київ, 2016.
2. Радевич-Винницький Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії. Львів, 2020.
3. Семенов О. М. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О. М. Семенов, Н. П. Дейниченко. Суми, 2014.
4. Скаб М. В. Церковнослов'янська мова української редакції: історія виникнення та функціонування, графіка, орфографія, фонетика, лексика. Чернівці, 2013.
5. Скаб М. В. Церковнослов'янська мова української редакції: посібник. Чернівці, 2020.